

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Kushimova Maxbuba Janibekovna

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

**IQTISOD YONALISHI TALABALARIDA KASBGA YONALTIRILGAN CHET TILI
O`QITISH METODIKASI**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2022/DEKABR